

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

**ТУҒРУҚДАН КЕЙИНГИ ДАВРДА БАЧАДОН МИОМЕТРИЙСИДА КУЗАТИЛАДИГАН
ПАТОМОРФОЛОГИК ТРАНСФОРМАЦИЯЛАР****Эргашев С.А., Мамадиярова Д.У.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Туғруқдан кейинги бачадон миометрий қаватидаги патоморфологик ўзгаришларни ўрганиш мақсадида 24 нафар аёллар бачадон миометрий қавати материаллари микроскопик текширувдан ўтказилган. Аниқланганки, ҳомила йўлдоши олдинда ётган туғруқдан кейинги бачадон миометрий қаватида миоцитларнинг оралиқларига кўп миқдорда қонинг сурилиши, йўлдош бириккан соҳаларида массив диапедез қон қуйилишлар, тарқоқ лейкоцитар инфильтрация ва мушаклараро кучли ишиниши қайд этилади. Миоцитларнинг аксариятида гидропик дистрофия қайд этилади. Шунингдек, Фибробластларнинг фаол пролиферацияси кузатилади.

Калит сўзлар: Туғруқдан кейинги бачадон, йўлдошнинг олдинда ётиши, миометрий, иши, фибробласт, десквамация, некроз.

**ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В МИОМЕТРИИ МАТКИ В
ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ****Эргашев С.А., Мамадиярова Д.У.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. С целью изучения патоморфологических изменений в мышечном слое (миометрии) матки в послеродовом периоде было проведено микроскопическое исследование материалов миометрия 24 женщин. Установлено, что при предлежании плаценты в послеродовом миометрии наблюдается массивное пропитывание межмышечных пространств кровью, выраженные диапедезные кровоизлияния в зонах прикрепления плаценты, диффузная лейкоцитарная инфильтрация и сильный межмышечный отёк. В большинстве миоцитов выявляется гидропическая дистрофия. Также отмечается активная пролиферация фибробластов.

Ключевые слова: послеродовая матка, предлежание плаценты, миометрий, отёк, фибробласт, десквамация, некроз.

**PATHOMORPHOLOGICAL TRANSFORMATIONS IN THE UTERINE MYOMETRIUM
DURING THE POSTPARTUM PERIOD****Ergashev S.A., Mamadiyarova D.U.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. To study the pathomorphological changes in the uterine myometrium during the postpartum period, microscopic examinations were conducted on myometrial tissues from 24 women. It was found that in cases of placenta previa, the postpartum myometrium exhibits extensive blood infiltration into the interstitial spaces, massive diapedetic hemorrhages at the placental attachment sites, diffuse leukocytic infiltration, and severe intermuscular edema. Hydropic dystrophy is observed in the majority of myocytes. Additionally, active proliferation of fibroblasts is noted.

Keywords: postpartum uterus, placenta previa, myometrium, edema, fibroblast, desquamation, necrosis.

Кириш. Уруғланган тухум хужайранинг бачадон децидуал пардасига биркиши одатда уруғланиш содир бўлгандан 5 кун ичида амалга ошади. имплантацияси уруғлантилгандан 5-6 кун ўтгач содир бўлади. Агарда уруғланган тухум хужайра бачадон тубига бирика олмаса, бачадон бўйни томон йўналади. Бу эса плацентанинг олдинда ётишига олиб келади. Бундай жойлашувда плацента инертаси, акретаси ва персретаси кузатилиши мумкин. Илмий манбаларда келтирилишича, плацентанинг олдинда ётиши барча туғруқларнинг 0,1-1,0 фоизини, йўлдошнинг тўлиқ олдинда ётиши эса, 20-30 фоиз ҳолатларда учрайди [1,2]. Бугун жаҳонда кесар-кесиш амалиётининг кенга тарқалиши йўлдош тўқимасинини миометрийга бирикиш хавфини оширади. Биринчи кесар-кесиш операциясидан сўнг 3 % га, иккинчисидан кейин 11 % га уч ва ундан ортиқларида 40 % гача ошиши кузатилади [3,4]. Бугунги кунда, бачадонни сақлаб қолиш, қон кетиш хавфини камайтириш, донорлик қон қуйилишларни озайтириш, юзасидан кўплаб изланишлар олиб борилмоқда. Бунинг учун

тадқиқотчилар ёнбош ва бачадон артерияларни вақтинчалик окклюзияси яхши самар беришини таъкидлаганлар [5].

Тадқиқот мақсади. Йўлдоши олдинда ётган ҳомиладорликда туғруқдан кейинги бачадон миометрий қаватининг патоморфологик ўзгаришларини аниқлаш.

Материали ва усуллар. Республика онлалик ва болалик илмий амалий маркази Самарқанд филиалида экстрапация қилинган туғруқдан кейинги 24 нафар аёлларнинг бачадони Самарқанд давлат тиббиёт университети кўп тармоқли клиникасининг патологик анатомия бўлимида патоморфологик таҳлилдан ўтказилди. Туғруқдан кейинги бачадонининг миометрий қаватидан 0,5x1,0 см ўлчамдаги тўқима бўлақчалари олинди. Олинган тўқима бўлақчалари 10 % ли формалинда фиксация қилинди. Сўнгра, спиртли батареядан ўтказилиб, парафинли блоклар тайёрланди. Парафинли блоклардан 5-7 мкм қалинликдаги гистологик қиркмалар олинди, улар гематоксилин-эозин, Ван-гизон ва Вейгерт усулларида бўялди.

Натижалар. Бачадон миометрий қаватидан олинган тўқима бўлақчаларининг микроскопик текширувдан ўтказилганда кўрув майдонинг кўплаб соҳаларида миоцитларда гидропик дистрофия, ҳамда кўп микдорда миометрийнинг мушак толалари ораликларига қоннинг сўрилиши аниқланади (1-расм).

1-расм. Туғруқдан кейинги бачадон. Геморрагик имбибиция. Гематоксилин-эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Гистологик препаратларнинг айрим кўрув майдонларида айниқса, бачадонга йўлдош тўқимасининг бириккан жойларида массив диапедез қон қўйилишлар қайд қилинади. Шунингдек, аксарият микропрепаратларнинг кўрув майдонларида тарқоқ лейкоцитлар инфильтрация, бундан ташқари аксарият соҳаларда миометрий қаватининг мушак толалар шишиниши ҳамда мушаклараро кучли ишишиниш кузатилади (2-расм).

2-расм. Туғруқдан кейинги бачадон. Мушаклараро кучли шиш. Гематоксилин-эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Кўрув майдонинг айрим жойларда кам сонли фибробластларнинг фаоллиги қайд этилади. Фиброцитларга яқин жойларида коллаген толалар шаклланганлиги қайд этилади. Кўрув майдонинг барча қисмидаги қон томирларида нотекис тўлақонли кузатилади. Вена қон томирларида ўткир тўлақонлилик қайд этилади(3-расм).

3-расм. Туғруқдан кейинги бачадон. Веноз қон томирлар тўлақонлиги Гематоксилин- эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Мушаклар аро жойлашган артериялар кенгайган ва буралган ҳолатда бўлиб, уларнинг интима каватида жойлашган эндотелиоцитларнинг ҳажми ортган. Ядросида кариопикноз, кариорексис, айримларида кариолизис ҳолати аниқланади. айрим препаратларда қон томирлар деворида десквамация ҳамда склеротик жараёнлар ривожланганлиги аниқланади(4-расм).

4-расм. Туғруқдан кейинги бачадон. Миометрий қон томирлари склерози Гематоксилин- эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Муҳокама. Тадқиқотқилчилар миометриянинг морфологик тузилиши ва туғруқдан кейинги гипотоник қон кетишининг клиник кечиши ўртасидаги боғлиқликни аниқлади. Бачадон морфологияси ва функцияси ўзвий боғлиқдир, шунинг учун бир компонентнинг бузилиши бошқасида ўзгаришларни келтириб чиқаради. Бачадон мотор функциясининг жиддий бузилиши кўпинча мушак ва асаб тўқималаридаги морфологик ўзгаришлар натижасида юзага келади. Шунинг таъкидлаш кераки, миометрийда яллиғланиш реакциялари ва миоцитларда дегенератив ўзгаришлар билан бириктирувчи тўқима дисорганизациясининг морфологик белгилари мавжуд бўлиб, бу миометриумдаги репаратив жараёнларнинг бузилишини акс эттиради [6]. Бизнинг тадқиқотимиз натижаси ўларок, бачадонга йўлдош тўқимасининг бириккан жойларида массив диапедез қон қўйилишлар қайд қилинади. Шунингдек, аксарият микропрепаратларнинг кўрув майдонларида

тарқоқ лейкоцитлар инфильтрация, бундан ташқари аксарият соҳаларда миометрий каватининг мушак толалар шишиниши ҳамда мушакларааро кучли ишиниш кузатилади. Кўрув майдонинг айрим жойларда кам сонли фибробластларнинг фаоллиги қайд этилади. Фиброцитларга яқин жойларида коллаген толалар шаклланганлиги қайд этилди.

Хулосалар: шундай қилиб, ҳомила йўлдоши олдинда ётган туғруқдан кейинги бачадон миометрий каватида миоцитларнинг оралиқларига кўп миқдорда конинг сурилиши кузатилади. Бундан ташқари:

1. Йўлдош бириккан соҳаларида массив диапедез қон қуйилишлар.
2. Тарқоқ лейкоцитар инфильтрация ва мушакларааро кучли ишиниш қайд этилади.
3. Миоцитларнинг аксариятида гидропик дистрофия қайд этилади.
4. Фибробластларнинг фаол пролиферацияси кузатилади.
5. Шу билан бирга миометрий оралиқларидаги артерияларда дистрофик ва некротик ўзгаришлар аниқланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Балмагамбетова Г.Н., Айдымбекова А.Б., Садвакасова М.И., Джакипова А., Дуйсенова А., Мусирова А. Операционные исходы при предлежании плаценты. Вестник КазНМУ. 2016;1:18-20.
2. Исенова С.Ш., Нурланова Г.К., Султанова Ж.У., Тен И.Н., Абилмажинова Б.Р., Дадаева Л.Р. Сравнительные аспекты классического кесарева сечения и донного кесарева сечения при предлежании с приращением плаценты. Репродуктивная медицина. 2022;4(53):63-67.
3. Калинкина О.Б., Нечаева М.В., Тезиков Ю.В., Липатов И.С., Аравина О.Р. Опыт выполнения органосохраняющих операций у пациенток с истинным вращением плаценты в перинатальном центре ГБУЗ СО СОКБ им. В.Д. Середина. Пермский медицинский журнал. 2020;3:84-96.
4. Ищенко А.И., Ящук А.Г., Мурашко А.В., Чушков Ю.В., Мусин И.И., Берг Э.А., Бергонов А.А. Органосохраняющие операции при вращении плаценты: клинический опыт. Креативная хирургия и онкология. 2020;1:22-27.
5. Лисицына О.И., Низяева Н.В., Михеева А.А. Вращение плаценты. Эволюция знаний и умений. Акушерство и гинекология. 2021;6:52-63.
6. Маслякова Г.Н., Малыбаева Е.Р. "Морфологические изменения миометрия при различных видах акушерской патологии" Саратовский научно-медицинский журнал, vol. 10, no. 4, 2014, pp. 603-607.

Иқтибос учун: Эргашев С.А., Мамадиярова Д.У. Туғруқдан кейинги даврда бачадон миометрийсида кузатиладиган патоморфологик трансформациялар // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 5(25). – Б. 1175–1178. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20712852>